

Sobre este documento

Este documento presenta el Marco Didáctico CoDiCri, una propuesta orientada a apoyar el diseño, análisis y mejora de prácticas educativas para el desarrollo de la Competencia Digital Crítica en educación superior.

El texto comienza situando qué se entiende por marco didáctico y cuáles son las dimensiones que permiten analizar y articular las decisiones que configuran cualquier proceso de enseñanza y aprendizaje. A continuación, se presenta la concreción de estas dimensiones en el contexto de CoDiCri, explicando sus fundamentos epistemológicos, su horizonte formativo, la organización de contenidos, la progresión del aprendizaje, el papel del CoDiCri ACAD Toolkit como instrumento para el diseño y análisis de prácticas educativas y el contexto específico de aplicación del marco.

Este documento ofrece una visión integrada de la propuesta didáctica de CoDiCri y de las relaciones entre sus distintos componentes. Sin embargo, su lectura no sustituye la consulta de los documentos específicos del proyecto a los que hace referencia —particularmente el Marco Conceptual de la Competencia Digital Crítica, los Indicadores de Nivel y la documentación del CoDiCri ACAD Toolkit—, donde se desarrollan con mayor profundidad los elementos aquí presentados. Del mismo modo, la web del proyecto incluye una colección de prácticas educativas ejemplares analizadas mediante este marco, cuya consulta permite observar cómo los principios y dimensiones descritos en este documento se concretan en experiencias reales de enseñanza y aprendizaje.

Marco Didáctico para la Competencia Digital Crítica

¿Qué es un Marco Didáctico?

Un marco didáctico es una estructura que ayuda a entender y organizar las decisiones educativas para dar coherencia al proceso de enseñanza y aprendizaje. En este sentido, su función principal no es prescribir prácticas, sino hacer visibles y articulables las decisiones que configuran el diseño didáctico, permitiendo analizarlo, justificarlo y mejorarlo de forma consciente. No indica exactamente qué hacer en cada momento, pero sí señala qué dimensiones deben tenerse en cuenta para que la enseñanza tenga coherencia y sentido.

En primer lugar, todo marco didáctico parte de una posición epistemológica, o lo que es lo mismo, una determinada idea sobre qué es el conocimiento y cómo se aprende. Aunque no siempre se explicita, esta idea influye en el tipo de actividades que se diseñan, en cómo se entiende el error, en el papel de la interacción y en la forma de evaluar. Por eso la base teórica no es un añadido, sino el punto de partida que da coherencia al conjunto.

Además, un marco didáctico debe definir con claridad qué tipo de aprendizaje quiere promover, su horizonte formativo. No se trata solo de formular objetivos técnicos, sino de explicitar qué tipo de estudiante se pretende formar y con qué finalidad. Esto implica definir qué competencias, capacidades y valores se consideran relevantes y cómo se conectan con un proyecto académico, profesional o ciudadano más amplio.

A partir de ahí se despliega la dimensión más "curricular" en sentido estricto: la selección y organización de contenidos. Enseñar implica siempre una decisión cultural. Elegir qué se considera relevante, cómo se estructura, en qué orden se presenta y con qué profundidad se aborda no es una operación neutral. Un marco didáctico debe explicitar los criterios y la lógica que orientan esa selección, ya sea conceptual, psicológica, competencial o basada en tareas complejas.

Sobre esta base se configura la organización de la experiencia de aprendizaje. Aquí el marco se concreta en formas de acción: tipos de actividades, modalidades de trabajo, uso de recursos, distribución temporal, combinación de momentos expositivos, interactivos o autónomos. No se trata de listar técnicas, sino de establecer el principio que articula la experiencia y que la hace coherente con la concepción de aprendizaje adoptada y con las finalidades declaradas. La metodología, en este sentido, es expresión práctica de la epistemología.

La forma en que se organiza la experiencia de aprendizaje y el proceso de enseñanza implica también una determinada distribución de roles, una arquitectura relacional. El docente puede situarse como transmisor de contenidos, como mediador o como diseñador de entornos de aprendizaje. El estudiante puede tener un papel más o menos activo. La tecnología puede funcionar como apoyo puntual o como elemento central del proceso. Estas decisiones no son neutras: influyen en la participación, en la autonomía y en el sentido del aprendizaje.

La evaluación constituye una dimensión estructural del marco en un doble sentido. En primer lugar, porque toda propuesta didáctica presupone criterios de validación del aprendizaje; sin ellos, no es posible afirmar que las finalidades se han alcanzado. En segundo lugar, porque un marco didáctico que aspire a ser herramienta de análisis y diseño de prácticas educativas y no dogma cerrado debe incorporar mecanismos de revisión y mejora de su propio diseño, atendiendo a sus efectos reales en el contexto en que se aplica.

Todo lo anterior se sitúa inevitablemente en un contexto. Un marco didáctico no existe en abstracto. Las condiciones institucionales, los recursos disponibles, la cultura organizativa, la normativa y las características del estudiantado no son variables externas, sino factores que atraviesan y condicionan cada decisión. Por eso el contexto forma parte de la propia estructura del marco.

Figura 1. ¿Qué representa un marco didáctico?

En síntesis, un marco didáctico permite identificar y articular las decisiones fundamentales que configuran cualquier proceso de enseñanza-aprendizaje: qué conocimiento se considera relevante, con qué finalidad se enseña, cómo se organiza la experiencia, cómo se distribuyen los roles y las relaciones entre estudiantes, docentes y tecnologías, y cómo se evalúa. Estas dimensiones no operan de forma aislada, sino que se concretan en decisiones interdependientes que constituyen el diseño didáctico.

Así, si integramos estas dimensiones, podemos decir que un marco didáctico es una referencia articuladora que conecta teoría del conocimiento y del aprendizaje, horizonte formativo, selección cultural, organización de la experiencia, relaciones pedagógicas, evaluación y contexto. Su valor reside en permitir analizar y diseñar propuestas educativas de manera coherente, consciente y situada, no en ofrecer recetas universales.

En el caso de CoDiCri, lo que queremos hacer es formular una estructura que haga visibles las decisiones que sostienen cualquier proceso de enseñanza-aprendizaje y que permita examinarlas críticamente, ajustarlas y mejorarlas. Así, el marco didáctico de CoDiCri lo entendemos como herramienta de análisis y diseño de prácticas educativas, y no como manual técnico.

En el contexto actual de la educación superior existe una creciente atención al desarrollo de competencias digitales, pensamiento crítico y alfabetización mediática en entornos digitales. Sin embargo, en la práctica docente no siempre resulta evidente cómo traducir estos principios en decisiones concretas de diseño educativo o cómo analizar las prácticas apoyadas en tecnología que se desarrollan en las aulas. En este sentido, sigue siendo necesario contar con marcos que permitan articular los principios conceptuales de la Competencia Digital Crítica con herramientas que faciliten el diseño, análisis y mejora de experiencias de aprendizaje en contextos reales de enseñanza universitaria.

Desde esta perspectiva, desarrollar un marco didáctico específico implica concretar estas dimensiones en un ámbito determinado, haciendo explícitas las decisiones que orientan el diseño y el análisis de las prácticas educativas en relación con unos contenidos, finalidades y contextos concretos.

Un Marco Didáctico para CoDiCri

Desde la estructura general expuesta, el **Marco Didáctico de CoDiCri** se define como una concreción contextualizada de esas dimensiones descritas anteriormente, orientada específicamente al desarrollo de la Competencia Digital Crítica en educación superior.

Los principales componentes del marco didáctico CoDiCri son los siguientes:

- **Fundamento epistemológico**
El marco conceptual de la Competencia Digital Crítica (CDC) actúa como base epistemológica del marco didáctico, definiendo qué conocimientos, competencias y disposiciones resultan relevantes para comprender y actuar críticamente en entornos digitales.
- **Horizonte formativo**
El desarrollo de la CDC se orienta hacia la agencia del estudiantado, promoviendo el desarrollo personal, la metacognición, la relación crítica con el conocimiento y las prácticas digitales, así como la participación activa en la vida académica y social.
- **Relación con prácticas educativas abiertas**
El desarrollo de la competencia digital crítica se vincula con prácticas educativas abiertas que favorecen la colaboración, la reutilización del conocimiento y la contribución al bien común en entornos digitales.
- **Selección y organización de contenidos**
Los contenidos se estructuran a partir de las dimensiones y subdimensiones del marco de CDC, integrándose con los saberes disciplinares de las distintas áreas de conocimiento.
- **Progresión del aprendizaje**
Los indicadores de nivel del marco de CDC orientan el grado de profundidad, autonomía y proyección del aprendizaje (niveles A, B y C), facilitando la coherencia entre diseño, implementación y evaluación.
- **Diseño, visualización y análisis de la experiencia de aprendizaje**
La concreción operativa del marco se realiza a través del **CoDiCri ACAD Toolkit**, que permite diseñar y analizar prácticas educativas desde tres dimensiones complementarias:
 - **Diseño epistémico:** las tareas y actividades intelectuales que se proponen al estudiantado.
 - **Diseño social:** la organización de roles, relaciones e interacción entre participantes.
 - **Diseño material:** los recursos, herramientas y soportes que median la actividad de aprendizaje.El CoDiCri ACAD Toolkit actúa como instrumento metodológico para diseñar, visualizar y analizar experiencias educativas, permitiendo revisar la coherencia entre el horizonte formativo planteado y las prácticas educativas desarrolladas.
- **Contexto de aplicación**
El marco se sitúa específicamente en la **educación superior**, caracterizada por la centralidad de lo digital en la producción y circulación del conocimiento y por la necesidad de formar profesionales y ciudadanía capaces de actuar críticamente en sociedades datificadas.

La figura 2 muestra la relación entre el Marco Conceptual de la Competencia Digital Crítica, el Marco Didáctico CoDiCri, el CoDiCri ACAD Toolkit y las prácticas educativas ejemplares desarrolladas en el proyecto. Cada uno de estos elementos cumple una función específica, pero todos contribuyen de manera complementaria al diseño, análisis y mejora de experiencias educativas orientadas al desarrollo de la Competencia Digital Crítica.

Figura 2. Relación entre los principales componentes del ecosistema CoDiCri.

A partir de esta estructura general, el Marco Didáctico CoDiCri articula las principales dimensiones que orientan el diseño y análisis de prácticas educativas. La siguiente tabla resume cómo las dimensiones generales de un marco didáctico se concretan en los distintos componentes desarrollados en CoDiCri. Esta síntesis tiene una función orientadora y se desarrolla con mayor detalle en los apartados posteriores.

Dimensión del marco	Concreción en CoDiCri
Fundamento epistemológico	Marco CDC
Horizonte formativo	Agencia
Contenidos	Dimensiones CDC
Progresión	Indicadores A-B-C
Diseño de aprendizaje	CoDiCri ACAD Toolkit
Evaluación	Análisis de coherencia y mejora
Contexto	Educación superior

El marco conceptual de la Competencia Digital Crítica actúa como fundamento epistemológico del presente marco didáctico en la medida en que define qué se entiende por conocimiento relevante en el entorno digital y qué dimensiones lo constituyen. Al identificar como **elementos principales** el pensamiento crítico sobre el mundo digital, la evaluación crítica del contenido, la alfabetización en datos, la búsqueda, análisis y comunicación de información, la producción mediática crítica, la ciudadanía y responsabilidad digitales y las cuestiones de poder en la sociedad datificada, el marco conceptual establece explícitamente qué saberes, capacidades y disposiciones conforman una comprensión crítica de lo digital. En ese sentido, no se limita a describir habilidades técnicas, sino que delimita un campo de conocimiento con determinadas características y prioridades. Asimismo, reconoce el conocimiento digital como situado, atravesado por relaciones de poder y por condiciones sociotécnicas específicas, alejándose de concepciones neutrales o meramente instrumentales de lo digital.

Figura 3. Miniatura del Marco Conceptual de CoDiCri.

Fuente: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15804868>

Además, al vincular estos elementos con finalidades como la meta-alfabetización y el aprendizaje autorregulado, el empoderamiento de la ciudadanía y la participación civil, el marco conceptual sitúa el conocimiento digital en un horizonte formativo concreto. El aprendizaje aparece conectado con el desarrollo personal, la relación crítica del estudiantado con el conocimiento y las prácticas digitales, la metacognición y la agencia, lo que implica que la competencia digital crítica no se concibe únicamente como adquisición de contenidos, sino como un proceso que conduce a una mayor capacidad de participación y contribución. En este contexto, el desarrollo de la Competencia Digital Crítica se vincula también con la participación en **prácticas educativas abiertas**, entendidas como aquellas formas de creación, uso y circulación del conocimiento que favorecen la colaboración, la reutilización y la contribución al bien común en entornos digitales.

El propio esquema incorpora también una **justificación** —abundancia de información y desinformación, justicia social, participación democrática y cívica, aprendizaje para el

futuro— y señala requisitos para su desarrollo —integración curricular, desarrollo profesional docente, acceso a tecnologías, habilidades básicas del estudiantado—. Con ello, el marco no solo enumera elementos, sino que define por qué son relevantes y bajo qué condiciones pueden desplegarse. Esta articulación entre elementos, finalidades, justificación y requisitos configura una determinada comprensión del conocimiento digital y de su función social.

En este sentido, **el marco conceptual de la Competencia Digital Crítica puede considerarse fundamento epistemológico del marco didáctico porque fija el sentido de qué conocimiento digital es valioso, qué implica desarrollarlo y qué propósito cumple en relación con la ciudadanía, la participación y las prácticas educativas abiertas.** Es desde esa comprensión —y no desde una teoría externa añadida— desde donde se orientan las decisiones didácticas posteriores.

Así mismo, el horizonte formativo del presente marco didáctico no se limita al desarrollo de la Competencia Digital Crítica (cuyos elementos constitutivos se explicitan en el marco conceptual que hemos nombrado antes) en términos descriptivos, sino que la concibe como condición para el ejercicio de la agencia del estudiantado en el entorno digital. La agencia no se entiende como un elemento añadido, sino como la expresión deseable del despliegue de dicha competencia.

Figura 4. Elementos de la Competencia Digital Crítica. CoDiCri.

Así mismo, **los contenidos se estructuran en este marco didáctico, conforme a las dimensiones del marco de Competencia Digital Crítica (CDC), que delimitan el campo conceptual sobre el que se trabaja y definen qué aspectos del conocimiento digital crítico se consideran relevantes.** Sin embargo, es fundamental apuntar a que este marco didáctico no entiende la CDC como un ámbito separado o independiente de otros contenidos disciplinares, sino como una competencia que puede y debe desarrollarse en paralelo a los saberes propios de distintas asignaturas o contextos formativos. En consecuencia, **las prácticas educativas pueden integrar contenidos específicos de cada área al tiempo que movilizan dimensiones de la CDC.**

Ahora bien, cuando se trabaja la Competencia Digital Crítica, **la selección de los aspectos a abordar y el nivel de profundidad con que se desarrollan se orientan por las dimensiones, subdimensiones e indicadores definidos en el documento correspondiente desarrollado en el proyecto ([Indicadores de nivel del marco de competencia digital crítica](#))**. Los indicadores no sustituyen la selección de contenidos ni prescriben secuencias cerradas, sino que proporcionan una referencia común para orientar la planificación, graduar el nivel de autonomía y proyección (niveles A, B y C) y facilitar la coherencia y trazabilidad entre diseño, implementación y evaluación.

En el marco didáctico de CoDiCri, **la organización del proceso de enseñanza, la experiencia de aprendizaje y la arquitectura relacional –el diseño didáctico– encuentran su concreción operativa en el CoDiCri ACAD Toolkit**.

El CoDiCri ACAD Toolkit se basa en el marco ACAD (*Activity-Centred Analysis and Design* por sus siglas en inglés que se traduce como diseño y análisis centrado en la actividad), que distingue tres dimensiones del diseño educativo: diseño epistémico (las tareas y formas de actividad intelectual que se proponen al estudiantado y las que realiza el profesorado), diseño social (la organización de roles, relaciones e interacción entre participantes) y diseño material (los recursos, herramientas y soportes que median la actividad de aprendizaje). Estas dimensiones permiten traducir los principios del marco didáctico en decisiones concretas de diseño: el diseño epistémico se vincula con la selección de contenidos y la organización de las actividades, el diseño social con la arquitectura relacional descrita en el marco, y el diseño material con los recursos y herramientas que sostienen las prácticas de aprendizaje. De este modo, **la estructura conceptual del marco didáctico se convierte en un dispositivo tangible que permite deliberar, visualizar y negociar cómo se distribuyen la actividad, la autoridad y la responsabilidad en cada práctica educativa**.

Figura 5. Ejemplo de visualización de una práctica de CoDiCri con el CoDiCri ACAD Toolkit (CASO 4). Enlace al CoDiCri ACAD Toolkit (Print&Play): <https://hdl.handle.net/10459.1/467571>

El CoDiCri ACAD Toolkit no se limita a la fase de diseño. Tal como se señala en su propia descripción, puede emplearse tanto para imaginar nuevas experiencias como para analizar y mejorar aquellas ya implementadas. La reconstrucción de una experiencia en el lienzo permite examinar con detenimiento qué tareas se propusieron, cómo se configuraron las relaciones entre participantes, qué grado de autonomía se habilitó y qué recursos se movilizaron. Esta explicitación facilita una evaluación reflexiva del propio diseño didáctico, al hacer visible la coherencia —o las posibles tensiones— entre el horizonte formativo planteado y la práctica real. En este sentido, **el CoDiCri ACAD Toolkit opera como instrumento metodológico del proyecto, integrando la organización del proceso de enseñanza, la experiencia de aprendizaje, la arquitectura relacional y el análisis crítico de las prácticas en un mismo dispositivo conceptual y operativo.**

El marco didáctico CoDiCri se sitúa específicamente en el **contexto de la educación superior**, entendida como un espacio institucional de formación avanzada inserto en sociedades digitalizadas caracterizadas por la abundancia de información y desinformación, la datificación y la creciente centralidad de lo digital en la producción y circulación del conocimiento. En este marco, el desarrollo de la Competencia Digital Crítica no se concibe como un complemento instrumental, sino como una dimensión transversal vinculada a la formación académica, profesional y ciudadana del estudiantado universitario.

Aunque el marco mantiene una estructura conceptual transferible, ha sido ajustado a las condiciones propias de la educación superior: integración curricular en titulaciones universitarias, coexistencia de saberes disciplinares diversos, necesidad de desarrollo profesional docente en entornos académicos y disponibilidad —con distintas intensidades— de infraestructuras digitales institucionales. En este sentido, el contexto no es un escenario externo, sino una condición estructural que informa las decisiones relativas a la selección de contenidos, la organización del proceso de enseñanza, la experiencia de aprendizaje, la arquitectura relacional y la revisión crítica del diseño.

En síntesis, el Marco Didáctico CoDiCri es una herramienta para diseñar y analizar prácticas educativas universitarias orientadas al desarrollo de la Competencia Digital Crítica. No ofrece recetas cerradas, sino una estructura que ayuda a tomar decisiones coherentes y adaptadas a cada contexto. Su objetivo es facilitar que las instituciones y el profesorado puedan integrar de forma consciente, crítica y sostenible la dimensión digital en la formación universitaria.

En este sentido, su principal aportación es ofrecer un marco para pensar y orientar el diseño didáctico en contextos universitarios claramente condicionados por lo digital.

Prácticas ejemplares

Con el fin de apoyar la comprensión y uso del presente marco didáctico, en la [página del proyecto CoDiCri](#) se incluyen prácticas educativas ejemplares acompañadas de su análisis. Estas prácticas permiten observar cómo las distintas dimensiones del marco — fundamento epistemológico, horizonte formativo, selección y organización de contenidos, diseño del proceso de enseñanza, la experiencia de aprendizaje, arquitectura relacional, evaluación y contexto— se concretan en decisiones de diseño didáctico en situaciones reales.

Los análisis asociados a cada práctica hacen visibles las relaciones entre estos elementos, facilitando la identificación de la coherencia —o de las tensiones— entre el diseño propuesto y su desarrollo. En este sentido, las prácticas no se presentan como modelos a replicar, sino como configuraciones situadas que pueden ser utilizadas como referencia para el análisis, la adaptación y el diseño de nuevas propuestas educativas en distintos contextos.

Enlace a la colección de PEA (re)diseñadas e implementadas en el contexto del proyecto:
<https://recercacompetecs.udl.cat/codicri/coleccion-de-pea-redisenadas-e-implementadas>

Glosario

Competencia Digital Crítica: Capacidad de comprender y usar las tecnologías digitales de forma analítica, responsable y ética, reconociendo que no son neutrales, sino que influyen en nuestras prácticas y en la sociedad, para poder tomar decisiones informadas y actuar positivamente en el entorno digital.

Agencia del estudiantado: Capacidad del estudiantado para tomar decisiones y actuar de forma intencionada para aprender dentro y fuera de la universidad, activando las estrategias personales necesarias, relacionándose con otros y aprovechando los recursos disponibles en su contexto, y sosteniendo ese aprendizaje a lo largo de toda la vida.

Datificación: Proceso mediante el cual actividades, comportamientos y aspectos de la vida social se transforman en datos cuantificables que pueden almacenarse, analizarse y utilizarse para tomar decisiones o generar conocimiento.

El Marco Didáctico de CoDiCri: Un Camino hacia la Agencia Digital Crítica en la Educación Superior

**4. Horizonte Formativo
y Prácticas Abiertas:
El Propósito
Final**

Agencia del Estudiantado

El objetivo último es que el estudiante no solo adquiera contenidos, sino que desarrolle la capacidad de participar y contribuir activamente en el entorno digital.

Prácticas Educativas Abiertas (PEA)

Se definen como la creación, uso y circulación de conocimiento para la colaboración, la reutilización y el bien común.

Vínculo Estratégico

El desarrollo de la Competencia Digital Crítica es la condición necesaria para que el estudiantado ejerza su agencia a través de prácticas abiertas y democráticas.

**3. Dispositivo
Metodológico:
El Diseño en la
Práctica**

CoDiCri ACAD Toolkit

Es la herramienta tangible que permite materializar las decisiones de diseño educativo, analizando cómo se distribuye la actividad y la autoridad.

Las Tres Dimensiones del Diseño

Epistémica
(tareas)

Material
(recursos)

Social
(configuraciones
de participación)

Instrumento de Análisis y Creación

El toolkit sirve tanto para imaginar nuevas experiencias de aprendizaje como para evaluar y mejorar prácticas educativas ya implementadas.

**2. Referencia Operativa:
Graduación del
Aprendizaje**

Indicadores de Nivel de la CDC

Proporciona una referencia común para orientar la planificación y evaluación, permitiendo trazar el progreso del estudiante.

Escala de Autonomía y Proyección

Define niveles de desempeño (A, B y C) que facilitan la coherencia entre el diseño pedagógico y la implementación real.

A
(Inicial)

B
(Intermedio)

C
(Avanzado)

**1. Fundamento Epistemológico:
La Base del
Conocimiento**

Marco Conceptual de la Competencia Digital Crítica (CDC)

Define el conocimiento digital como situado y político, analizando dimensiones de poder, alfabetización en datos y evaluación crítica del contenido en una sociedad datificada.

Más allá de lo instrumental

El marco no se limita a habilidades técnicas, sino que establece saberes y disposiciones necesarios para comprender la función social de la tecnología.

NotebookLM